

Practice Abstract

Raising organic winter wheat protein content for bread production

Authors:

Velemir Ninkovic
Dimitrije Markovic

Contact:

Velemir.ninkovic@slu.se
Dimitrije.markovic@slu.se

Keywords:

Organic winter wheat; Grain protein content; Nitrogen management

www.organicyieldsup.com

Challenge

Organic winter wheat for bread must reach 12% grain protein, yet without synthetic nitrogen this threshold is difficult to achieve. In organic systems, nitrogen mineralises early, driving vegetative growth rather than grain filling, while high yields dilute protein concentration further. Grain protein in organic wheat is typically 20–40% lower than in conventional crops, pushing borderline harvests below contract specifications.

Determining the Bottleneck

Measure grain protein and yield separately per field or variety strip across seasons. Combine these with determining spring soil mineral nitrogen (N_{\min}) and a second measurement at stem elongation to determine whether the constraint is total nitrogen supply, poor timing of release, or yield dilution. Fields following non-legume precrops and fields with high soil compaction limiting rooting are the most likely for protein deficiencies. Targeted test strips comparing legume versus non-legume precrops make these patterns become visible within one season.

Protein Strategy

Use legume-rich leys as direct precrops, apply permitted organic fertilisers in split doses timed to stem elongation and early grain filling rather than as a single autumn dose, and select varieties bred for high protein use efficiency under low-input conditions.

Practice Abstract

Höjning av proteinhalten i ekologiskt höstvetete för bröd

Författare:

Velemir Ninkovic
Dimitrije Markovic

Kontakt:

Velemir.ninkovic@slu.se
Dimitrije.markovic@slu.se

Nyckelord:

Ekologiskt vintervete; Proteinhalt
i kornet; Kvävehantering

www.organicyieldsup.com

Utmaning

Ekologiskt höstvetete för bröd behöver nå 12 % råprotein i kärnan, men utan syntetiskt kväve är denna nivå svår att uppnå. I ekologiska odlingssystem mineraliseras kväve ofta tidigt, vilket främjar vegetativ tillväxt snarare än kärnfyllnad, samtidigt som höga skördar ytterligare späder ut proteinkoncentrationen. Proteinhalten i ekologiskt vete är vanligtvis 20–40 % lägre än i konventionella grödor, vilket gör att skördar nära gränsvärdet riskerar att hamna under kontraktskraven.

Identifiering av flaskhalsen

Mät kärnprotein och skörd separat per fält eller sortremsa över flera säsonger. Kombinera detta med bestämning av markens mineralkväve på våren (N_{\min}) och en andra mätning vid stråskjutning för att avgöra om begränsningen beror på total kvävetillgång, dålig tajming av kvävefrisättningen eller utspädningseffekter vid hög skörd. Fält efter förfrukter som inte är baljväxter och fält med kraftig markpackning som begränsar rotutvecklingen är de mest sannolika orsakerna till proteinbrist. Riktade försöksremсор där baljväxtförfrukter jämförs med icke-baljväxtförfrukter kan göra dessa mönster synliga inom en säsong.

Proteinstrategi

Använd baljväxtrika vallar som direkta förfrukter, sprid tillåtna organiska gödselmedel i delade givor som tajmas till stråskjutning och tidig kärnfyllnad snarare än som en enda höstgiva, och välj sorter som är förädlade för hög proteineffektivitet under låginsatsförhållanden.

Funded by
the European Union

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.